

G'AFUR G'ULOMNING "YODGOR" QISSASIDA TENGLIK VA MA'RIFAT G'OYALARI

Usmonov Ibrohim Alisher o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoiy odil sudlov fakulteti talabasi

email: usmonov8712@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17863913>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 05-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 09-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Yodgor, Jo'ra, insoniylik, mehr-oqibat, ma'rifat, ayol ta'limi, ijtimoiy tenglik, xalqona uslub, G'afur G'ulom.

ABSTRACT

G'afur G'ulomning "Yodgor" qissasi insoniylik, mehr-oqibat, ma'rifat va adolat g'oyalari aks ettiruvchi asardir. Unda Jo'raning begona go'dakni asrab-avaylashi, Saodatning oqila va mehribon obrazi, ayollar ta'limi va ijtimoiy tenglik masalalari hayotiy voqealar orqali yoritiladi. Qissa soddaligi, samimiyligi va xalqona ohangi bilan o'quvchini ezgulikka chorlaydi.

G'afur G'ulomning barcha davrlarda sevilib o'qiladigan qissalari bor, shulardan biri - "Yodgor". Ushbu qissada adib oddiy insonlargada tushunarli sodda tilda insoniylikni, samimiyatli ulug'laydi, xalqimizga xos soddadillikni tarannum etadi. Asar juda ko'p mavzularni qamrab oladi. Masalan, o'sha davrdagi johillik, soddalik, ayollarga bo'lgan zulm va har qanday holatda ham odamgarchilikni yo'qotmaslik asarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Asar syujetiga nazar tashlaydigan bo'lsak, qissada o'sha davrdagi qoloqlik, otasining johilligi sabab Mehri o'z suyigani bilan qovusha olmasdan nikohsiz bolani dunyoga keltiradi. Shu bois, yo sharmanda bo'lishlari yoki boladan qutulishlari kerak. Mehri go'dakdan qutulish yo'lini qidiradi va Jo'raga uni hiyla bilan topshirib, og'ir vaziyatdan chiqadi. Jo'ra go'dakni uyiga olib keladi. Ammasining qizi Saodatni Jo'raga olib berishga onalar kelishib qo'yishgan edi. "Taqdirni buzib bo'lmaydi", shunday bo'lishi kerak edi, ular nazarida. Biroq, yosh go'dakni (keyin Yodgor deb ism berishdi unga) ko'tarib kirganda, onalarining orzulari chippakka chiqqanday bo'ladi: ularni na go'dakning taqdiri, na o'z farzandlarining kelajagi qiziqtiradi. Har ikkisi ham Yodgorni Jo'raning o'g'li deb, fig'onlari ko'kka chiqadi onasi: "yetti nomusimni yerga bukding, juvonmarg", - deb qarg'aydi. Ammasi "beboshvoqqa beradigan qizim yo'q. Mening qizim xali ochilmagan gul", deb to'nini teskari kiyib oladi. Ikki onani jig'ibiyron qilib yondirgan ikkinchi narsa - Jo'raning haqiqatni yashirib, go'dakni "Mening bolam", "Onasi shu bolani tug'di-yu, o'ldida", deyishi edi. Jo'raning bunday yo'l tutishi bilan asar konflikti yanada taranglashtiradi. Biroq yozuvchining bu usuli yuzaki qaraganda sun'iydek tuyuladi. Chunki haqiqatni aytsa, hech kim Jo'rani ayblamas, aksincha, uning odamgarchiligiga qoyil qolishlari mumkin edi. Yozuvchi atayin bu yo'ldan qochib, Jo'raning "yolg'on" so'zlashini asoslaydi. Zero, Jo'ra haqiqatni ularga ayta olmas edi. Chunki, Jo'ra Mehrining boshidan o'tgan asil voqeani - haqiqatni hali mutlaqo bilmasdi. Buni Mehri necha yillardan keyin harbiy vrach bo'lgan va tasodifan uchrashib qolgan Jo'raga aytib beradi. Mehrining o'z eri va hayoti to'g'risidagi qayg'uli hikoyasi uning yuragini

ezib yuboradi. Shu tufayli Mehrining dostonini uydagilarga aytib, sirini fosh etib, uni yana qo'shimcha g'amga botirishni xohlamaydi. Uning ustiga, ota-onasiz qolgan go'dakning ahvoli uni masalaga chuqurroq yondashishga undaydi: "Endi qanday bo'lsa ham bolani qutqarib qolish kerak. Axir bu go'dakda nima ayb?", deya Jo'ra qat'iy qarorga keladi. Qutqarib qolishning birdan-bir yo'li go'dakni o'z farzandim deb aytish edi. Jo'raning bu "hiylasi" kutilgan natijani beradi: onasi uni o'z nevarasidek parvarish qiladi, Saodat ham Jo'raga bo'lgan munosabatini o'zgartirmaydi, onasi (Jo'raning ammasi) ham yana Jo'raga mehr qo'yadi. Qizini berishga rozi bo'ladi.

Jo'ra qissasi orqali bir qadar hayot yo'llarida har tomonlama ibrat bo'la oladigan, hayotga yorqin qaraydigan va oxirida baxtga erishgan asar qahramonlarining hammasi o'sha davr va hozirgi davr uchun ham katta hayot sabog'i bo'la oladigan kishilardir. Asarning o'qishning qiyin emasligi uning an'anaviy, tushunarli tilda va xalq ritmiga tushib yozilganidan dalolat beradi. Jo'ra obrazi qissa boshida qishloqi, chapani, cho'rtkesar va savodsiz tasvirlangan bo'lsa, harbiy xizmatga jo'nagandan so'ng es-hushini yig'gan, qat'iyatli, maqsadlari sari intilayotgan, o'qishga astoydil bel bog'lagan zabardast yigit ekanligi o'quvchining ham g'ayratini oshiradi. Asarda Jo'ra va Saodat o'rtasidagi sof sevgining ochib berilishi ham mavjud. Saodat obrazi anchagina oqila, dono, mehribon qiz. U Jo'raning farzandi deb o'ylab yurgan Yodgorni o'z bolasidek ko'radi, unga mehr ko'rsatadi. Saodat Jo'ra armiyada paytidayoq unga xatlar yubora boshlaydi, shu vaqtdan boshlab Jo'ra va Saodat o'rtasidagi sevgi qissasi boshlanadi.

Jo'raning Yodgorga o'z bolasidek munosabati tahsinga sazovordir. Chunki bunday o'z hayotini ostin-ustin qilib yuboradigan qarorga kelish uchun hammada ham jasorat yetmaydi. To'g'ri Jo'ra ham boshida bolaga juda e'tiborli bo'lmaydi, ammo vaqt o'tishi bilan uning farzandiga mehri ham oshib boraveradi.

Qissaning bosh qahramoni Jo'ra o'sha davrdagi an'anaviy qarashlarga qarshi chiqqan holda o'z xotini Saodatni ta'lim olishga chaqirganligi uning ma'naviyati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Saodatga aytgan quyidagi so'zlarida ijtimoiy tenglik tushunchasini yaqqol ko'rishimiz mumkin: "Ikki yildan keyin to'yimiz bo'ladi. Men o'qishimni bitirib kelaman. Sen ham o'qishingni bitirib qo'yishga majbursan. Porloq turmush uchun, chin hayot uchun, yaxshi farzandlarning ota-onasi bo'lish uchun ilgariga qarab shagom marsh!", "Men eng yaxshi doktor bo'lib kelishni, u eng yaxshi pedagog bo'lishni va'dalashdik". O'z-o'zidan ma'lumki, o'qimishli ota-onaning farzandi ham, albatta, o'qimishli bo'ladi, chunki ota-onalar ilm olib madaniy va ma'naviy jihatdan yuksalgan bo'ladi. Demak aytish mumkinki, G'afur G'ulom ushbu asari orqali jaholatda qolgan millat qizlarini o'qishga, ilm olishga chaqirmoqda.

Shuni ham ta'kidlash o'rinliki, asarni o'qir ekanmiz undan salbiy qahramon topa olmaymiz. Balki, shu tufayli asardan kishining ko'ngli g'ash bo'lmaydi. Undagi har bir qahramonning, hatto Mehrining ham o'z dardi bor hamda ular tushunilishga loyiq.

Xulosa

"Yodgor" qissasi - insoniylik, mehr-oqibat, jasorat va ma'rifat g'oyalarini o'zida mujassam etgan chuqur ma'naviy asar. Unda har bir obrazning o'ziga xos dardi, orzusi va hayotga munosabati bor. Jo'raning begona bolani asrab olishdagi mardligi, Saodatning mehribonligi, Mehrining fojiali taqdiri asarda hayot haqiqatlari bilan uyg'un holda tasvirlangan. Muallif jamiyatdagi johillik, ayollarga nisbatan adolatsizlik va an'anaviy qarashlarni tanqid qilgan ekan, ilm-ma'rifatning inson hayotidagi ijobiy ta'sirini yorqin ko'rsatadi.

Qissa o'quvchini ezgulik, sadoqat, ma'naviyat va ijtimoiy tenglik haqida o'ylashga undaydi. "Yodgor" – har qanday sharoitda ham odamgarchilikni yo'qotmaslik zarurligini eslatib turadigan, mehr va halollikni ulug'laydigan badiiy durdonadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afur G'ulom. Tanlangan asarlar. Nazm va nasr. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018. 352-bet.
2. O. Xalbayeva, D. Naurizbaeva, T. Yesenova "G'afur G'ulomning "Yodgor" qissasidagi asosiy obrazlar va inson taqdiri masalasi" maqola. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/download/10695/7686/7750&ved=2ahUKEwiO2YP0sq6RAxVe-wIHHfNH0Y0QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw2zKC7zGioFiyHF4d7S8efK>
3. S. Hamidova. "G'afur G'ulomning "Yodgor" qissasida gender tenglik masalasi" maqola. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://zenodo.org/records/10867155/files/12-14.pdf&ved=2ahUKEwjaz4TtuK6RAxVi-QIHHZxmK-wQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3-fqf8Hphu1wHEEChevqEG>.

